

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН

Зилола Кодирова Розибоевна

Город Ташкент. Мирабадский район. 22- БМСМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6877649>

Аннотация. В данной статье анализируется «Новый Узбекистан», новое управление, новая стратегия и новые возможности, наиболее актуальные вопросы, а также подробно о достижениях народа Узбекистана, которые являются основой достойного места нашей страны в мировом сообществе.

Ключевые слова: «Новый Узбекистан», новая стратегия, мировое сообщество, новый менеджмент.

NEW UZBEKISTAN

Abstract. This article analyzes the "New Uzbekistan", new management, new strategy and new opportunities, the most pressing issues, as well as details about the achievements of the people of Uzbekistan, which are the basis of our country's worthy place in the world community.

Keywords: "New Uzbekistan", new strategy, world community, new management.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня Узбекистан вступил в качественно новый этап своего самостоятельного развития. Таким образом, она эффективно сотрудничает со многими странами мира и крупными международными организациями в различных областях. В частности, достигаются важные результаты в плане развития дружественных и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами.

Можно сказать, что сегодня глава нашей страны проявляет себя как лидер, увлеченный благополучием не только Узбекистана, но и Центральной Азии, живущий мечтой о превращении региона в промышленно развитый, процветающий и широко интегрированный регион. и работать соответственно.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За короткий срок народ Узбекистана добился больших достижений, которые являются основой достойного места нашей страны в мировом сообществе. Соответственно, инициированный главой нашего государства процесс реформ и модернизации, в том числе курс на укрепление отношений с соседними странами, получает признание мирового сообщества.

В беседе Президента с главным редактором газеты «Янги Узбекистон» подробно обсуждались осуществляемые в нашей стране демократические преобразования, внешняя и региональная политика. Еще одной важной особенностью является то, что Новый Узбекистан будет развиваться на основе принципов дружественного сотрудничества с мировым сообществом, неукоснительно следуя общепризнанным нормам и принципам демократии, прав и свобод человека, а конечной целью будет свобода нашего народа. , особо отмечается, что это состояние, заключающееся в создании благополучной и благополучной жизни.

На общественное обсуждение вынесен проект Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, направленной на создание необходимой политико-правовой, социально-экономической и научно-образовательной базы для проведения в Узбекистане реформ в ближайшие пять лет.

Проект стратегии развития:

- создание дружественного людям государства путем повышения человеческого достоинства и дальнейшего развития свободного гражданского общества;
- сделать принципы справедливости и верховенства права самым основным и необходимым условием развития в нашей стране;
- развитие народного хозяйства, обеспечение темпов его роста на уровне требований времени;
- ведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала;
- обеспечение духовного развития, радикальное реформирование этой сферы и вывод ее на новый этап;
- поиск решений общечеловеческих проблем исходя из национальных интересов;
- охватывает вопросы по 7 приоритетным направлениям, направленным на укрепление безопасности и обороноспособности нашей страны, проведение открытой и прагматичной, активной внешней политики.

Когда мы говорим о новом Узбекистане, в первую очередь перед нашими глазами воплощаются новые экономические отношения и новое экономическое мировоззрение. За последние пять лет не перечислить, что сделано в этом плане.

В последние годы мы буквально живем во времена перемен и обновлений. В составе нового Узбекистана мы не только являемся свидетелями признанных миром реформ, но и предпринимаем большие шаги, служащие интересам народа, которых мы все ждали долгие годы.

В этом выступлении глава страны, расставляя приоритеты на ближайшие пять лет, подчеркнул, что права и свободы, законные интересы каждого гражданина, проживающего в нашей стране, являются высшей ценностью.

В интересах всего народа, чтобы процесс широкомасштабных реформ продолжался последовательно и был плодотворным. Надеемся, что в реализации новой Стратегии развития Узбекистана примут участие представители всех государственных и общественных организаций, институтов гражданского общества, негосударственных некоммерческих организаций.

Мы уверены, что новая Стратегия развития Узбекистана положит начало новому этапу нашего национального развития и станет нравственной основой и эталоном, который объединит наш народ для достижения общих целей.

Также проводилась системная работа по обеспечению прав человека, усилению подотчетности и открытости государственных органов, повышению роли институтов гражданского общества, средств массовой информации, политической активности населения и общественных объединений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За последние пять лет благодаря твердой политической воле главы нашей страны предприниматели получили свободу и новые возможности для развития своего дела, крестьяне и фермеры, фермерские хозяйства стали настоящими хозяевами своего урожая. Все это свидетельствует о том, что наш Президент неустанно мобилизует все свои знания, опыт, силы и возможности для развития нашей Родины и благосостояния нашего народа, и что этот процесс крепнет и выходит на новый качественный уровень.

В интервью было отмечено, что наша страна обладает большим потенциалом в сельском хозяйстве, древним опытом и богатыми традициями, но в этой отрасли долгое время не внедрялись рыночный подход и механизмы финансового стимулирования, не внедрялись фонды и научные инновации.

Был достаточно привлечен к его развитию. Это значит, что мы должны уже сейчас повышать свой интеллект, интеллектуальный потенциал, знания и опыт и превращать эти факторы в точки экономического роста и источники ресурсов.

При всем при этом, в последние годы, когда Узбекистан вступил в новый этап своего национального развития, усилия нашего Президента в политическом и социальном пространстве приобрели большой размах, и он день и ночь неустанно трудится для развития нашей страны и благополучие нашего народа, свидетельствует о том, что все знания и опыт, силы и возможности мобилизуются и этот процесс усиливается и поднимается на новый качественный уровень.

Ш. Мирзиёев в своем выступлении определил 7 приоритетных направлений Стратегии развития Нового Узбекистана. В этом концептуальном документе в целях обеспечения целостности и преемственности реформ в качестве основной идеи и главного критерия был взят принцип «От стратегии действий к стратегии развития».

В частности, он включает в себя построение дружественного человеку государства через развитие свободного гражданского общества, обеспечение человеческого достоинства и его законных интересов, справедливости и законности - построение дружественного человеку государства, обеспечение человеческого достоинства, развитие национальной экономики, проведение справедливой социальной политики., определены такие важные задачи, как развитие человеческого капитала, осуществление реформ в духовной и образовательной сферах. Кроме того, подробно обсуждались такие вопросы, как поиск решений глобальных проблем на национальном и региональном уровнях, обеспечение мира и безопасности, развитие международного сотрудничества.

Усиление социальной защиты граждан и сокращение бедности является приоритетом государственной политики, а обеспечение населения новыми рабочими местами и гарантированным источником дохода, квалифицированными медицинскими и образовательными услугами, достойными условиями жизни вышло на новый качественный уровень, был поднят.

В результате последних пяти лет реформ в нашей стране были созданы необходимые политико-правовые, социально-экономические и научно-образовательные основы для создания Нового Узбекистана.

ОБСУЖДЕНИЕ

Нельзя отрицать, что на основе широкомасштабных реформ, проводимых в нашей стране в последующие годы, прежде всего, приоритетными задачами являются создание комфортного образа жизни нашего народа и повышение престижа Нового Узбекистана в мире. сообщество.

Конечно, идея «Нового Узбекистана» возникла не сама собой, на пустом месте. Эта идея была продуктом исторической необходимости, необходимости. Когда мы сказали словами нашего Президента: «Создание нового Узбекистана – это не просто желание, субъективное явление, а политико-правовая, социально-экономическая, духовная объективная необходимость, которой требует сама образовательная ситуация,

соответствует вековым чаяниям нашего народа и полностью отвечает его национальным интересам».

Несомненно, нам приятно быть в числе творцов такого нового пространства, нового времени. Самое главное, что в этом ответственном процессе были четко определены цель и пути ее достижения, а также проведены масштабные реформы на уровне страны. Все изменения были реализованы со строгим соблюдением принципа справедливости и справедливости. Была твердая уверенность, что реформы не вернут назад. Такое доверие народа способно творить чудеса в любой области.

Стратегия действий, выдвинутая Президентом Узбекистана и принятая по согласованию с нашим народом в качестве практического документа, определяющего «Великий узбекский путь», создала для нас почву для того, чтобы сделать шаг в сторону развития нации.

Сегодня перед человечеством стоит множество глобальных проблем, и поиск их решения остается крайне актуальным. В решении таких задач необходимо объединять силы и возможности, согласовывать все усилия в этом направлении. Это, в свою очередь, означает необходимость поиска национальных и региональных решений глобальных проблем, которые определяют наше будущее.

Поэтому в Стратегии развития устранение существующих экологических проблем, наносящих вред здоровью населения и генофонду, охрана экологии и окружающей среды, улучшение экологической обстановки в городах и районах, реализация общенационального проекта «Зеленое пространство», формирование эффективных механизмов противодействия экстремизму и терроризму, безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции и проведения эффективной миграционной политики, установления постоянных и эффективных связей с нашими соотечественниками в зарубежных странах через общественный фонд «Ватандошда», повышения эффективности борьбы с пандемией ставятся как глобальные цели.

ВЫВОДЫ

В заключение следует сказать, что в этой объемной статье, содержащей горячие следы исторических процессов, показано, как наш отважный и благородный народ под руководством Президента Шавката Мирзиёева прошел путь трудного и трудного, но в то же время время, достойное развитие в последующие годы, ярко, как в зеркале, отражает то, что он строит новое государство Узбекистан с его собственной силой и потенциалом.

Не будет преувеличением сказать, что все наши соотечественники хотят продолжения начатых сегодня новых реформ. Шавкат Мирзиёев является автором реформ, проводимых в новом Узбекистане.

В плане реформирования народного хозяйства усматривались действенные меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики, поддержке предпринимательства и гарантированию неприкосновенности частной собственности, организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечению опережающего развития регионов.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень. Т. 1. – Ташкент: Узбекистан.. 2017.

2. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение законности и интересов человека – залог развития страны и благосостояния народа. – Ташкент: Узбекистан, 2017.
3. Новая история Узбекистана. Книга 3. История независимого Узбекистана. Т.:
4. Усманов К., Шаропов Ш. и другие. Узбекистан - к политическим и правовым реформам. Т.: Университет, 1996.